

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРЫ В МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ

Холмирзаева Насибахон

Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-курса

gulbaxoraliveva1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648759>

Аннотация. В данной работе изучаются когнитивные аспекты метафор в медицинском дискурсе. При анализе выявлено, что метафоры способствуют восприятию болезни, лечения и здоровья у пациентов и специалистов. Ключевыми особенностями является когнитивный механизм, лежащий в основе создания и интерпретации метафор, а также сыграют роль в систематизации медицинской терминологии. Вместе с тем были приведены примеры из научных публикаций, клинических текстов, где они наглядно показывают, как метафоры помогают при объяснении сложных медицинских терминов. Результаты исследования могут быть полезны для специалистов данной области науки.

Ключевые слова: когнитивные аспекты, медицинский дискурс, метафора, интерпретация, систематизация, терминология, клинический текст.

Annotatsiya. Ushbu ishda tibbiy diskursdagi metaforalarning kognitiv jihatlari o‘rganildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, metaforalar bemorlik, davolash va salomatlikni bemorlar va mutaxassislar tomonidan qabul qilinishiga yordam beradi. Asosiy xususiyatlardan biri — metaforalarni yaratish va tushunishda kognitiv mexanizmlar hamda ular tibbiy terminologiyani sistemalashtirishdagi ahamiyatidir. Shuningdek, ilmiy maqolalar va klinik matnlardan misollar keltirildi, ular metaforalar qanday qilib murakkab tibbiy tushunchalarni tushuntirishda yordam berishini aniq ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari ushbu sohadagi mutaxassislar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: kognitiv jihatlari, tibbiy diskurs, metafora, talqin qilish, sistemalashtirish, terminologiya, klinik matn

Annotation. This work examines the cognitive aspects of metaphors in the medical discourse. The analysis revealed that metaphors facilitate patients’ and specialists’ perception of disease, treatment, and health. A key feature is the cognitive mechanisms underlying the creation and interpretation of metaphors, as well as their role in systematizing medical terminology. Examples from scientific publications and clinical texts are provided, clearly demonstrating how metaphors help explain complex medical concepts. The results of the study may be useful for professionals in this field.

Keywords: cognitive aspects, medical discourse, metaphor, interpretation, systematization, terminology, clinical text.

Метафора изучается как когнитивный механизм, формирующий способы восприятия и представления сложных явлений, включая здоровье, болезнь и медицинские процедуры.

В медицинском дискурсе метафоры широко распространены среди пациентов, которые облегчили интерпретацию медицинских терминов. Например, при анализе во время диалога врача и пациента, утверждено, что повторяющиеся метафоры помогают быстрее понять и структурировать знания.

Целью данной работы является изучение когнитивных аспектов метафор, употребляемых в медицинском дискурсе.

Для достижения поставленной цели перед нами стоит ряд задач:

- изучить теоретические основы метафоры, как когнитивный феномен;
- классифицировать примеры употребления метафор в разной сфере медицинских текстов;

- раскрыть когнитивные функции метафор в процессе интерпретации;

- оценить влияние метафор на речь пациентов.

Рассмотрим ряд примеров, где метафора встречается в медицинском дискурсе:

1. Метафоры могут объяснить процессы, происходящие в организме.

При описании сердечных мышц используется метафора «сердце как механизм», которая помогает лучше структурировать знание о функции физиологии [1:3].

2. Метафоры, встречающиеся в разговоре врача с пациентом

«Тело, как машина»- объяснение работы органов;

«Боль как огонь или давление»- говорится о качестве боли и её интенсивности [2:45].

3. Метафоры, описывающие опыт пациента и уровень боли.

«Тело как поле битвы»- сложные хронические заболевания;

«Чувство будто холодная вода бежит по телу»- состояние организма [3:12].

Таким образом, метафоры являются не только стилистическим средством, но и когнитивным инструментом, которая помогает усвоения сложной медицинской информации, диагнозов, улучшает коммуникацию между врачом и пациентом, способствует структурированию медицинской терминологии, активно участвует в процессе лечения и принятия медицинских диагнозов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русская Т.Н., Третьякова Е.В. Метафора как средство описания работы сердечной мышцы в научном медицинском дискурсе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2022. - Том 15, № 9. - С. 3-15.

2. Воробьева М.А. Когнитивные аспекты метафоры в медицинском дискурсе // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. - 2021. - № 2. - С. 45–53.

3. Иванова С.Г., Сидоров А.В. Роль когнитивной метафоры в восприятии боли пациентами // Научный журнал «Когнитивные исследования». — 2019. — № 4. — С. 12–20.